

Hướng dẫn triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở

Lĩnh vực hành động 1: Xây dựng năng lực các bên liên quan

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 14/11/2024

Bản gốc tiếng Anh: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389031>

Guidelines on the implementation of the OER Recommendation

Action Area 1: Building the capacity of stakeholders

Được xuất bản trong năm 2024 bởi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO), 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

© UNESCO 2024

Ấn phẩm này sẵn có theo Truy cập Mở với giấy phép Ghi công - Chia sẻ Tương tự 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). Bằng việc sử dụng nội dung của ấn phẩm này, người dùng chấp nhận rằng buộc với các điều khoản sử dụng của Kho Truy cập Mở của UNESCO (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

Các tên gọi được sử dụng và cách trình bày tài liệu trong toàn bộ ấn phẩm này không ngụ ý thể hiện bất kỳ quan điểm nào của UNESCO liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực nào hoặc của các cơ quan chức năng của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực đó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hoặc khu vực đó.

Các ý tưởng và quan điểm được thể hiện trong ấn phẩm này là của các tác giả; chúng không nhất thiết là của UNESCO và không cam kết với Tổ chức.

Ảnh bìa: ©Shutterstock_1447068779

Các ảnh bên trong:

tr. 5: ©shutterstock_2237569383

tr. 14: ©shutterstock_565732000

tr. 18: ©shutterstock_1866193567

Thiết kế đồ họa: UNESCO

CI/2023/PI/97

Hướng dẫn triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở

Lĩnh vực hành động 1: Xây dựng năng lực các bên liên quan

Hướng dẫn này đã được UNESCO chuẩn bị như một phần chương trình của nó hỗ trợ cho các chính phủ và cơ sở giáo dục để triển khai Khuyến nghị Tài nguyên Giáo dục Mở (TNGDM) của UNESCO. Hướng dẫn dựa nhiều vào các tài liệu nền tảng sâu sắc được các chuyên gia TNGDM từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị theo từng trong số 5 Lĩnh vực Hành động: GS. Melinda dP. Bandalaria (xây dựng năng lực của các bên liên quan để tạo lập, truy cập, sử dụng lại, tùy chỉnh và phân phối lại TNGDM); TS. Javiera Atenas (phát triển chính sách hỗ trợ); TS. Ahmed Tlili (khuyến khích TNGDM chất lượng toàn diện và công bằng); TS. Tel Amiel (nuôi dưỡng sự sáng tạo các mô hình bền vững TNGDM), và Ms. Lisbeth Levey (tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế). Chúng tôi biết ơn sâu sắc về sự hỗ trợ và kiến thức chuyên gia của họ. Sự chuẩn bị văn bản hướng dẫn cuối cùng đã được thực hiện với sự hỗ trợ từ Neil Butcher và Alison Zimmermann của OER Africa. Bảng biểu của các hành động có thể đối với các chính phủ và cơ sở được tùy chỉnh từ Ma trận Hành động Khuyến nghị TNGDM (OER Recommendation Actions Matrix), nó đưa ra các hành động thực tế các chính phủ và cơ sở giáo dục có thể cân nhắc tiến hành theo 5 lĩnh vực hành động của Khuyến nghị. Ma trận đó lần đầu tiên được phát triển vào năm 2019, sử dụng các đầu vào từ các thành viên của Mạng lưới các Tổ chức Mở - NOO (Network of Open Orgs)¹.

1 The NOO is coordinated by Open Education Global (OEG) and aims to support the implementation of the UNESCO OER Recommendation. Its membership includes OEG, Community College Consortium for OER-Open Education Global, OER Africa, Open Education Policy Hub-Lab, Creative Commons, Institute for the Study of Knowledge Management in Education, European Network for Catalysing Open Resources in Education (ENCORE+), International Council for Open and Distance Education (ICDE), ICDE OER Advocacy Committee, Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC), SPARC Europe, European Institute for Learning, Innovation and Cooperation and the International Community for Open Research and Education, Centrum Cyfrowe, Wikimedia Foundation, Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching (MERLOT)-SkillsCommons, together with representatives from higher education institutions (including University of Barcelona, University of Bonn, and Politecnico di Milano-METID, amongst others) and inter-governmental organizations such as the Commonwealth of Learning and UNESCO

1. Giới thiệu

Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền – UDHR (Universal Declaration of Human Rights) nêu rõ rằng mọi người đều có các quyền bất khả xâm phạm và các quyền tự do cơ bản bao gồm quyền tiếp nhận và truyền đạt thông tin và ý tưởng thông qua bất kỳ phương tiện truyền thông nào, bất kể biên giới (Điều 19) và quyền được giáo dục (Điều 26)². UNESCO có cam kết hiến định về 'trao đổi ý tưởng và kiến thức tự do' và hỗ trợ chia sẻ kiến thức bằng công nghệ. Các kỹ năng và năng lực số ngày càng quan trọng để cho phép công dân tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số hỗ trợ phát triển bền vững, được hưởng lợi từ các cơ hội học tập suốt đời và khả năng tuyển dụng, và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Điều quan trọng là cộng đồng toàn cầu cũng cần dự đoán các khủng hoảng trong tương lai có thể tác động đến việc dạy và học. Điều này là cần thiết để đặt nền tảng cho việc tích hợp có hệ thống và bền vững các hoạt động thực hành tốt để chia sẻ kiến thức và hỗ trợ học tập trong kỷ nguyên hậu COVID-19.

TNGDM có thể là phương tiện để hiện thực hóa Điều 19 và 26 của UDHR và để thúc đẩy giáo dục chất lượng trong một thế giới số hóa. TNGDM được định nghĩa là 'tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu ở bất kỳ định dạng và phương tiện nào nằm trong phạm vi công cộng hoặc có bản quyền đã được phát hành theo giấy phép mở, cho phép người khác miễn phí để truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại'. Giấy phép mở là giấy phép tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu bản quyền, đồng thời cấp cho công chúng quyền truy cập, sử dụng lại, tái mục đích, tùy chỉnh và phân phối lại tài liệu giáo dục³.

Phát triển TNGDM tạo ra cơ hội để nâng cao trải nghiệm của người học và nhà giáo dục, cũng như mang lại lợi ích cho cộng đồng giáo dục và xã hội nói chung bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các tài nguyên giáo dục và phương pháp giảng dạy có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của từng bối cảnh, có thể là văn hóa hoặc tình huống. Tuy nhiên, việc vận hành việc tạo lập, tùy chỉnh và sử dụng TNGDM đặt ra một loạt thách thức đối với những người ra quyết định về giáo dục và các bên liên quan. UNESCO đã xây dựng Khuyến nghị TNGDM năm 2019 (gọi là 'Khuyến nghị TNGDM') để đáp ứng nhu

2 Universal Declaration of Human Rights. <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english>

3 Recommendation on Open Educational Resources (OER). UNESCO.

<https://www.unesco.org/en/legalaffairs/recommendation-open-educational-resources-oer>

cầu thúc đẩy việc áp dụng TNGDM. Khuyến nghị đã được thông qua với sự đồng thuận của tất cả 193 quốc gia thành viên tại Phiên họp thứ 40 của Hội nghị Toàn thể UNESCO, sau một quá trình tham vấn kéo dài hai năm. Đây là công cụ chuẩn mực đầu tiên của UNESCO về công nghệ và giáo dục và yêu cầu các quốc gia thành viên giám sát và báo cáo về việc thực hiện bốn năm một lần.

1.1 Mục đích của Khuyến nghị TNGDM

Khuyến nghị TNGDM nhằm mục đích hỗ trợ các quốc gia thành viên hỗ trợ phát triển và chia sẻ các tài liệu học tập và giảng dạy được cấp phép mở, mang lại lợi ích cho sinh viên, giáo viên và nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. Khuyến nghị này hỗ trợ việc tạo lập, sử dụng và tùy chỉnh TNGDM toàn diện và chất lượng, đồng thời tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này thông qua 5 Lĩnh vực hành động, cụ thể là (i) xây dựng năng lực của các bên liên quan để tạo lập, truy cập, sử dụng lại, tùy chỉnh và phân phối lại TNGDM; (ii) phát triển chính sách hỗ trợ; (iii) khuyến khích TNGDM chất lượng toàn diện và công bằng; (iv) nuôi dưỡng việc sáng tạo các mô hình bền vững cho TNGDM và (v) tạo điều kiện cho hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, khuyến nghị này còn góp phần xây dựng các xã hội tri thức mở và toàn diện, và đạt được Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, cụ thể là Mục tiêu phát triển bền vững 4 (SDG 4) (Giáo dục chất lượng), SDG 5 (Bình đẳng giới), SDG 9 (Công nghiệp, đổi mới và cơ sở hạ tầng), SDG 10 (Giảm bất bình đẳng trong và giữa các quốc gia), SDG 16 (Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ) và SDG 17 (Quan hệ đối tác vì các mục tiêu). Việc đưa Khuyến nghị vào thực tiễn vẫn là một thách thức đối với các chính phủ và tổ chức vì nó đòi hỏi nhiều chính sách, xây dựng năng lực và chiến lược để phát huy hết tiềm năng của nó trong việc thúc đẩy đạt được các SDG này.

1.2 Mục tiêu của Hướng dẫn này

Về bản chất, các chính phủ và các cơ sở quan tâm đến các lĩnh vực kỹ năng chính để triển khai TNGDM:

(1) kỹ năng quản lý dự án để thu thập nội dung TNGDM (tức là tìm kiếm, tùy chỉnh và tạo lập tài liệu, với các chính sách và chiến lược mua sắm rõ ràng và nghiêm ngặt); (2) áp dụng các tiêu chí quản lý chất lượng để tự tin rằng chất lượng của TNGDM cao, có liên quan và phù hợp với bối cảnh; và (3) đảm bảo rằng người dùng (như giáo viên/nhà

giáo dục, người học và các sáng kiến phát triển cộng đồng) có khả năng tìm kiếm và sử dụng các tài nguyên có sẵn trên trực tuyến. Những vấn đề chính này có thể được giải quyết khi các nhà hoạch định chính sách và ra quyết định thấu hiểu Khuyến nghị và đưa vào các hành động xử lý cụ thể. Mục tiêu chung của Hướng dẫn này là để hỗ trợ các chính phủ và cơ sở triển khai Khuyến nghị, bằng cách đưa ra các hành động cụ thể được khuyến nghị.

Các bên liên quan tới mục tiêu của Hướng dẫn này là các bộ chịu trách nhiệm về giáo dục (K-12 và đại học), công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT), phát triển nguồn nhân lực và thanh thiếu niên. Các cơ sở bao gồm các tổ chức cung cấp giáo dục chính quy và phi chính quy, ở cả thành thị và nông thôn. Các bên liên quan cụ thể chịu ảnh hưởng bởi các chiến lược triển khai bao gồm các giáo viên, nhà giáo dục, người học, cơ quan chính phủ, phụ huynh, nhà cung cấp giáo dục và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng (CNTT-TT), nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu, tổ chức xã hội dân sự (bao gồm các cơ sở, nhân viên hỗ trợ giáo dục, giảng viên đào tạo giáo viên, nhà hoạch định chính sách giáo dục, cơ sở văn hóa (như thư viện, lưu trữ và bảo tàng) và người dùng của họ, hiệp hội nghề nghiệp và sinh viên CNTT-TT), nhà xuất bản, khu vực công và tư nhân, tổ chức liên chính phủ, chủ sở hữu bản quyền và tác giả, nhóm truyền thông và phát thanh truyền hình và các tổ chức cấp vốn. Phạm vi rất rộng; do đó, điều quan trọng là phải xác định những cách thức thực tế mà họ có thể thúc đẩy và sử dụng TNGDM.

Hướng dẫn này bao trùm Lĩnh vực Hành động 1 của Khuyến nghị: xây dựng năng lực của các bên liên quan nhằm tạo lập, truy cập, sử dụng lại, tùy chỉnh và phân phối lại TNGDM, bằng việc cung cấp: mô ta/tổng quan về các khuyến nghị; giới thiệu về các đặc điểm cụ thể được đề cập trong triển khai Lĩnh vực Hành động 1; ma trận các hành động được khuyến nghị cho các chính phủ và cơ sở để triển khai từng điểm của Lĩnh vực Hành động 1; thảo luận về các đặc điểm cụ thể có liên quan đến Lĩnh vực Hành động 1; và các ví dụ về thực hành tốt (từ các khu vực và bối cảnh khác nhau) trong triển khai Lĩnh vực Hành động 1.

Hướng dẫn này đưa ra lời khuyên về cách để vận hành Lĩnh vực Hành động 1 của Khuyến nghị. Chúng không là mệnh lệnh, mà mục đích là để gợi ý cho các hoạt động, cũng như nền tảng về các đặc điểm cụ thể đối với Lĩnh vực Hành động này. Người dùng

được khuyến khích nghĩ cảnh hóa các yếu tố của Hướng dẫn cho phù hợp với các bối cảnh cụ thể của quốc gia và cơ sở của họ.

2. Mô tả Lĩnh vực Hành động 1

Lĩnh vực Hành động 1 của Khuyến nghị TNGDM tập trung vào việc xây dựng năng lực của các bên liên quan nhằm tạo lập, truy cập, sử dụng lại, tùy chỉnh và phân phối lại TNGDM. Lĩnh vực Hành động này rất quan trọng trong việc vận hành Khuyến nghị TNGDM, vì có nhiều dạng các bên liên quan, và từng dạng có các nhu cầu cụ thể. Đặc biệt, Lĩnh vực Hành động này tập trung vào việc:

- **Đảm bảo nhận thức về giá trị gia tăng của TNGDM** để tăng cường quyền truy cập tới tài liệu giáo dục chất lượng, giảm chi phí và trao quyền tạo lập kiến thức; và các ngoại lệ và giới hạn sử dụng của bản quyền cho các mục đích giáo dục và nghiên cứu.
- **Đảm bảo xây dựng năng lực về cách để tạo lập, truy cập, làm cho sẵn sàng, sử dụng lại, tùy chỉnh, và phân phối lại TNGDM** trong các chương trình giáo dục và đào tạo chính quy và phi chính quy. Điều này có thể bao gồm việc thúc đẩy các kỹ năng sáng sủa để làm chủ việc sử dụng phần mềm, mã chương trình liên quan, và các giấy phép mở.
- **Sử dụng các công cụ và nền tảng được cấp phép mở** có sự tương hợp về siêu dữ liệu và các tiêu chuẩn nhằm đảm bảo TNGDM có thể truy cập được, sử dụng lại được, và được chia sẻ trong một chế độ an toàn, bảo mật, được bảo vệ về quyền riêng tư.

Việc xây dựng năng lực được nêu trong Lĩnh vực Hành động này bao gồm các kỹ năng thiết kế giáo dục và phát triển tài liệu. Nó cũng bao gồm các kỹ năng sáng thông tin và sáng sủa liên quan tới việc tạo lập và sử dụng TNGDM, cũng như các công cụ và nền tảng được cấp phép mở có liên quan. Nó cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu các ưu điểm chiến lược về chính trị và tài chính của việc sử dụng TNGDM để thúc đẩy phát triển xã hội.

Các bên liên quan được xác định trong Lĩnh vực Hành động này gồm các giảng viên /nhà giáo dục, bao gồm cả những người làm việc với người khuyết tật, người học, thủ thư, các nhà hoạch định chính sách (ở mức chính phủ và cơ sở), nhà thiết kế giáo dục và phát triển tài nguyên, các nhà phát triển các hệ thống CNTT, và các tổ chức liên

chính phủ. Một tóm tắt các hành động nhằm xây dựng năng lực cho nhóm các bên liên quan này được cung cấp trong Bảng 1 bên dưới.

3. Triển khai Lĩnh vực Hành động 1

Trong lĩnh vực này, các hành động có thể theo đó các chính phủ có thể đóng vai trò chính là việc hỗ trợ nhận thức về TNGDM cho các nhà quản lý và hoạch định chính sách chịu trách nhiệm về phát triển nguồn nhân lực và giáo dục (chính quy và phi chính quy) ở cả các mức K-12 và đại học. Ngoài ra, việc cấp vốn và hỗ trợ phát triển năng lực của các nhân viên chính phủ để hiểu và tạo thuận lợi tốt hơn cho các hành động TNGDM là rất quan trọng. Các cơ sở đóng vai trò chính trong triển khai việc nâng cao nhận thức cũng như các hoạt động phát triển năng lực cho cộng đồng giáo dục - bao gồm các giảng viên, các nhà quản lý, người học, các nhà phát triển hệ thống/CNTT, bao gồm những người làm việc về khả năng tiếp cận.

Bảng 1. Hoạt động của Lĩnh vực Hành động 1 được gợi ý cho các chính phủ và cơ sở

Các chính phủ	Các cơ sở
<p>Hành động: (a) xây dựng năng lực giữa các cộng đồng các bên liên quan về cách TNGDM có thể tăng cường quyền truy cập tới các tài nguyên giáo dục và nghiên cứu, cải thiện kết quả học tập, tối đa hóa tác động của việc cấp vốn công, và trao quyền cho các nhà giáo dục và người học để trở thành các đồng sáng tạo kiến thức.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập một đơn vị chuyên về TNGDM trong (các) bộ liên quan của chính phủ để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch, triển khai, và đánh giá các hoạt động TNGDM được xác định - Phát triển và phân phối các tài liệu biện hộ phù hợp giữa cộng đồng các bên liên quan được xác định (lý tưởng) bằng tất cả các ngôn ngữ chính thức trong nước (dựa vào các tài liệu biện hộ được cấp phép mở hiện có ở những nơi có thể và bao gồm bản dịch sang các ngôn ngữ địa phương để mở rộng phạm vi tiếp cận và sự hiểu biết). - Thiết lập (các) không gian chuyên dụng trên các trang web chính phủ có liên quan để phân phối và chia sẻ thông tin và tài nguyên biện hộ cho TNGDM với các giấy phép mở và đăng tất cả các tài nguyên và bản cập nhật có liên quan lên các không gian đó - Tổng hợp và chia sẻ thông tin về các sáng kiến TNGDM hiện có của chính phủ, với thông tin về các khoản đầu tư tài chính được thực hiện, các lý do vì sao chính phủ đã hỗ trợ sáng kiến đó, hình 	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập một đơn vị chuyên về TNGDM và/hoặc giao nhiệm vụ cho các nhà vô địch TNGDM trong phòng khoa liên quan để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch, triển khai, và đánh giá các hoạt động TNGDM được xác định, cũng như liên tục nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực - Phát triển và phân phối các tài liệu biện hộ phù hợp giữa cộng đồng các bên liên quan của cơ sở (dựa trên các tài liệu biện hộ được cấp phép mở hiện có ở những nơi có thể và bao gồm bản dịch sang các ngôn ngữ địa phương thích hợp nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và sự hiểu biết) - Thiết lập (các) không gian chuyên dụng trên các trang web của cơ sở để phổ biến và chia sẻ thông tin và tài nguyên biện hộ cho TNGDM và đăng tất cả các tài nguyên và bản cập nhật liên quan trên không gian đó - Tổng hợp thông tin về các sáng kiến TNGDM hiện có của cơ sở, trọng tâm và tác động của chúng - Tổ chức các hội thảo, webinars, BarCamp, tua trình diễn, và các hoạt động trực tiếp khác để

Các chính phủ	Các cơ sở
<p>thức và tác động của nó</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức một 'Hội nghị Thượng đỉnh Giáo dục Mở /TNGDM' để nâng cao nhận thức, công bố các cam kết hỗ trợ của quốc gia, và tôn vinh những người thực hành trong nước/khu vực, và thu hút các nhà lãnh đạo giáo dục chia sẻ và thảo luận về đề xuất giá trị của TNGDM - Tổ chức các hội thảo, webinars, BarCamp, tua trình diễn, và các hoạt động trực tiếp khác để nâng cao nhận thức và tạo điều kiện truyền thông về tầm quan trọng của TNGDM - Thiết lập các giải thưởng về TNGDM để trao cho những người áp dụng sớm cơ hội trình diễn công trình của họ và nhận được sự khen ngợi của công chúng - Cung cấp vốn cho việc xây dựng năng lực 	<p>nâng cao nhận thức và tạo điều kiện truyền thông về tầm quan trọng của TNGDM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sử dụng các trang web và các kênh truyền thông khác của cơ sở để chia sẻ các câu chuyện thành công về TNGDM, từ trong nội bộ cơ sở và từ các cơ sở khác - Thiết lập các giải thưởng về TNGDM để trao cho những người áp dụng sớm cơ hội trình diễn công trình của họ và nhận được sự khen ngợi của công chúng - Cung cấp vốn cho việc xây dựng năng lực
<p>Hành động: (b) cung cấp dịch vụ (trước và trong khi đi làm) xây dựng năng lực có hệ thống và liên tục về cách để tạo lập, truy cập, làm cho sẵn sàng, sử dụng lại, tùy chỉnh, và phân phối lại TNGDM như một phần không thể thiếu của các chương trình đào tạo ở tất cả các mức giáo dục, bao gồm hỗ trợ trong các chương trình đào tạo ban đầu cho các nhà giáo dục. Điều này nên bao gồm việc cải thiện năng lực của các cơ quan công quyền, các nhà hoạch định chính sách, cũng như các nhân viên phát triển và đảm bảo chất lượng để hiểu TNGDM và hỗ trợ họ tích hợp vào việc dạy, học, nghiên cứu và cuộc sống hàng ngày.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Xác định và liên tục rà soát lại/cập nhật các khung và kết quả học tập phù hợp, linh hoạt (bao gồm các kỹ năng, năng lực, giá trị và thái độ có liên quan) có thể được tích hợp vào các chương trình trước và trong khi đi làm hướng đến các nhà giáo dục, viên chức nhà nước, nhà quản lý giáo dục, v.v. ở tất cả các cấp độ. - Ở những nơi phù hợp, kết hợp các kết quả học tập được xác định vào trong các chính sách, quy định, và/hoặc các khung chương trình giảng dạy quốc gia xác định các tiêu chuẩn tối thiểu cho các chương trình hướng tới các đối tượng giáo dục khác nhau. - Làm cho sẵn sàng (trong mọi ngôn ngữ thích hợp) các tài liệu giáo dục cốt lõi (xây dựng dựa trên các tài nguyên được cấp phép mở hiện có sẵn sàng rồi) mà các nhà cung cấp đào tạo có thể tiếp tục tùy chỉnh và tích hợp vào trong các chương trình được điều chỉnh phù hợp với kết 	<ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo rằng các hoạt động phát triển nghề nghiệp phù hợp về TNGDM, cấp phép mở, và các thực hành giáo dục mở là sẵn sàng cho tất cả các nhân viên của cơ sở và nhận được sự công nhận chính thức trong các điều khoản của các chính sách nguồn nhân lực khi được các nhân viên hoàn thành - Biên soạn và duy trì danh mục các chương trình phát triển nghề nghiệp được cấp phép mở hiện có cho các nhân viên - Khi cần bổ sung những gì đã có hoặc để ngừa cảnh hóa những thứ này vào một bối cảnh của cơ sở cụ thể, hãy đầu tư vào các khóa học ngắn hạn có liên quan đến cơ sở (bằng ngôn ngữ thích hợp tại địa phương) tập trung cụ thể vào TNGDM, được cung cấp dưới dạng các khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOC), khóa học trên trực tuyến, khóa học kết hợp hoặc khóa học trực tiếp khi phù hợp (đảm bảo rằng quá trình phát triển khóa học khai

Các chính phủ	Các cơ sở
<p>quả đầu ra học tập được xác định</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biên soạn và duy trì danh mục các chương trình phát triển nghề nghiệp được cấp phép mở hiện có và xác định các cơ hội để tùy chỉnh/sử dụng chúng và tiềm năng sẽ được kết hợp vào trong lộ trình hoặc các bản chào chương trình học tập toàn diện - Cung cấp nguồn vốn chuyên dụng cho các nhà cung cấp đào tạo để tạo thuận lợi cho việc tùy chỉnh chương trình để kết hợp phạm vi bao phủ của các kết quả học tập đã xác định - Cung cấp nguồn vốn cho việc đào tạo và tuyển dụng nhân sự hỗ trợ chuyên dụng để hỗ trợ các giảng viên tạo lập TNGDM truy cập được - Cấp vốn để phát triển các khóa học ngắn liên quan ở địa phương (bằng các ngôn ngữ địa phương) mà đặc biệt tập trung vào TNGDM, làm cho sẵn sàng hoặc như các MOOC, các khóa học trên trực tuyến, các khóa học kết hợp, hoặc các khóa học trực tiếp nếu phù hợp (đảm bảo sự phát triển các khóa học khai thác và tùy chỉnh các tài liệu khóa học hiện có ở những nơi phù hợp) - Cung cấp nguồn vốn cho các nhân viên giáo dục công (bao gồm các luật sư) ở các vị trí chủ chốt để hoàn thành các khóa học ngắn thích hợp về TNGDM và cấp phép mở 	<ul style="list-style-type: none"> thác và tùy chỉnh các tài liệu khóa học hiện có khi phù hợp) - Bổ sung các khóa học ngắn, phát triển /tùy chỉnh và làm cho sẵn sàng các tài nguyên tự học thích hợp để các nhân viên của cơ sở, người học, và các bên liên quan khác truy cập - Cung cấp nguồn vốn cho các nhà giáo dục, nhà thiết kế hướng dẫn, nhà quản lý, thủ thư, nhân viên cửa hàng sách, các chuyên gia về tài liệu khóa học, luật sư, và các nhà quản trị ở các vị trí chủ chốt để hoàn thành các khóa học ngắn liên quan về TNGDM và cấp phép mở, lưu ý nhu cầu có thể cho các dạng nhân viên khác nhau tham gia trong các dạng khóa học khác nhau - Cung cấp nguồn vốn cho các nhân viên tham dự và trình bày tác phẩm của họ ở các hội nghị liên quan - Cung cấp và tạo thuận lợi cho việc giám sát và các phương pháp xây dựng năng lực ngang hàng phù hợp cho việc học tập và triển khai TNGDM và cấp phép mở - Tuyển dụng và cung cấp nguồn vốn cho nhân sự chuyên dụng để hỗ trợ các giảng viên làm cho TNGDM truy cập được - Tạo lập các nhóm xuyên suốt với các phòng khoa công nghệ giáo dục và đổi mới giảng dạy (cùng với các giảng viên, người học và thủ thư) để đảm bảo tích hợp thực sự vào trong việc dạy và học (rà soát lại các vấn đề và giải pháp có thể, chúng được kiểm thử trước khi triển khai qui mô rộng)
<p>Hành động: (c) nâng cao nhận thức liên quan đến các ngoại lệ và giới hạn để sử dụng các tác phẩm có bản quyền cho các mục đích giáo dục và nghiên cứu. Điều này nên được ban hành để tạo thuận lợi cho sự tích hợp dài rộng lớn các tác phẩm vào TNGDM, nhận biết rằng sự hoàn thành các mục tiêu giáo dục cũng như phát triển TNGDM đòi hỏi sự tham gia với các tác phẩm được bảo vệ bản quyền hiện hành.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành nghiên cứu để xác định các tham số quốc gia cụ thể về các ngoại lệ và giới hạn để sử dụng các tác phẩm có bản quyền - Xây dựng dựa trên nghiên cứu được tiến hành (khi cần), phát triển và phân phối các tài liệu biện hộ phù hợp giữa cộng đồng các bên liên quan được xác định (bao gồm ngữ cảnh hóa và dịch 	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia vào các quy trình của quốc gia để tiến hành nghiên cứu nhằm xác định các tham số cụ thể của quốc gia về các ngoại lệ và giới hạn - Xây dựng dựa trên nghiên cứu được tiến hành (khi cần), phát triển và phân phối các tài liệu biện hộ phù hợp dựa trên các ngoại lệ và giới hạn giữa cộng đồng các bên liên quan của cơ sở (bao gồm

Các chính phủ	Các cơ sở
<p>sang các ngôn ngữ địa phương phù hợp để mở rộng phạm vi tiếp cận và hiểu biết).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp phạm vi bao phủ của các vấn đề trong các tiêu chuẩn học tập, các tài liệu giáo dục, và các khóa học ngắn được nêu ở phần (i)(b) ở trên 	<p>ngữ cảnh hóa và dịch sang các ngôn ngữ địa phương phù hợp để mở rộng phạm vi tiếp cận và hiểu)</p>
<p>Hành động: (d) tận dụng các công cụ, nền tảng được cấp phép mở có sự tương hợp về siêu dữ liệu, và các tiêu chuẩn (của quốc gia và quốc tế) để giúp đảm bảo TNGDM có thể dễ dàng được tìm ra, truy cập, sử dụng lại, tùy chỉnh, và phân phối lại trong một chế độ an toàn, bảo mật và được bảo vệ về quyền riêng tư. Điều này có thể bao gồm các công cụ tạo lập tự do và nguồn mở, các thư viện và các kho và các máy tìm kiếm khác, các hệ thống lưu trữ dài hạn và các công nghệ tiên tiến để xử lý tự động TNGDM và dịch ngôn ngữ (khi thích hợp hoặc cần thiết), chẳng hạn như các phương pháp và công cụ trí tuệ nhân tạo.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Xác định các danh mục/danh sách được giám tuyển trên trực tuyến có uy tín từ đó xác định và khuyến nghị các công cụ/nền tảng được cấp phép mở phù hợp - Siêu dữ liệu và các tiêu chuẩn tương hợp có thể được triển khai ở phạm vi quốc gia nhằm hỗ trợ cho việc sử dụng TNGDM - Chia sẻ các đường liên kết tới các nguồn ở trên với các bên liên quan giáo dục chủ chốt để khuyến khích phát triển các kiến trúc công nghệ mở nhằm hỗ trợ cho TNGDM và các sáng kiến mở có liên quan của chính phủ (ví dụ, truy cập mở, dữ liệu mở, v.v.) - Áp dụng các chính sách phù hợp để tận dụng các công cụ/nền tảng được cấp phép mở và đòi hỏi sử dụng siêu dữ liệu và các tiêu chuẩn tương hợp đối với tất cả các bên liên quan chủ chốt trong giáo dục và đào tạo, trong quá trình tạo lập, tùy chỉnh, chuyển đổi, và chia sẻ TNGDM - Đảm bảo rằng tất cả các cổng điện tử, trang web, và các kho chia sẻ TNGDM và thông tin liên quan tận dụng các công cụ/nền tảng được cấp phép mở và sử dụng siêu dữ liệu, các tiêu chuẩn, và giao diện lập trình ứng dụng - API (Application Programming Interface) tương hợp để có dòng chảy thông tin được tự động hóa và TNGDM, bất kể được sản xuất ở đâu, có thể được sử dụng trong các dịch vụ giáo dục khác nhau và được tìm ra trong các dịch vụ tìm kiếm khác nhau - Xúc tác cho việc hợp tác giữa các nhà cung cấp 	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định các danh mục, danh sách được giám tuyển, các hướng dẫn của thư viện có uy tín trên trực tuyến từ đó xác định và khuyến nghị các công cụ/nền tảng được cấp phép mở phù hợp và siêu dữ liệu và các tiêu chuẩn tương hợp có thể được triển khai khắp cơ sở nhằm hỗ trợ cho việc sử dụng TNGDM, lý tưởng kết hợp với các sáng kiến quốc gia nơi chúng đang được triển khai - Chia sẻ các đường liên kết tới các nguồn ở trên với các bên liên quan của cơ sở để khuyến khích phát triển và duy trì các kiến trúc công nghệ mở để hỗ trợ cho TNGDM và các sáng kiến mở có liên quan (ví dụ, truy cập mở, dữ liệu mở, v.v.) trong cơ sở - Áp dụng các chính sách phù hợp của cơ sở (bao gồm việc tùy chỉnh có thể các chính sách hiện có) để tận dụng các công cụ/nền tảng được cấp phép mở và yêu cầu sử dụng siêu dữ liệu và các tiêu chuẩn tương hợp trong quá trình tạo lập, tùy chỉnh, dịch, và chia sẻ TNGDM - Đảm bảo rằng tất cả các cổng điện tử, trang web, và các kho của cơ sở đang chia sẻ TNGDM và thông tin liên quan tận dụng các công cụ/nền tảng được cấp phép mở và sử dụng siêu dữ liệu và các tiêu chuẩn tương hợp - Đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ liên quan của cơ sở có tính tới các nhu cầu tạo lập và chia sẻ TNGDM (ví dụ, đảm bảo rằng việc cấp phép cho thông tin được khuyến khích khắp các dịch vụ) - Đảm bảo rằng nhân viên của cơ sở có thể tải lên

Các chính phủ	Các cơ sở
<p>dịch vụ kỹ thuật số khác nhau (chẳng hạn như ngành giáo dục và ngành thư viện) để đảm bảo rằng dòng chảy thông tin của TNGDM/siêu dữ liệu diễn ra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đảm bảo rằng các tác giả có thể tải lên các tài liệu được cấp phép mở do họ tạo ra tới một kho hoặc nền tảng truy cập mở được quản lý công khai (có thể bao gồm việc chỉ đơn giản là điều chỉnh/mở rộng các tính năng của TNGDM hiện đang có) 	<p>tài liệu được cấp phép mở do họ tạo ra lên một kho hoặc nền tảng được quản lý công khai (bao gồm các kho của cơ sở khi cần)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp nguồn vốn để duy trì và cải tiến liên tục (phiên bản, trình bổ sung, và nâng cấp các bản cập nhật) của tất cả những thứ nêu trên
<p>Hành động: (e) làm cho các tài nguyên sẵn sàng truy cập được dễ dàng để cung cấp thông tin và sự trợ giúp cho tất cả các bên liên quan với TNGDM về các chủ đề có liên quan đến TNGDM, bao gồm bản quyền và cấp phép mở cho tài liệu giáo dục.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập (các) không gian chuyên dụng trên các trang web của chính phủ có liên quan (bao gồm các API với siêu dữ liệu phù hợp, được tiêu chuẩn hóa) để cung cấp và chia sẻ thông tin và các tài nguyên biện hộ và đăng tất cả các tài nguyên và bản cập nhật liên quan lên các không gian đó theo một giấy phép mở - Đảm bảo tính sẵn sàng của các trang web, truyền thông, và các tài nguyên bằng tất cả các ngôn ngữ địa phương nhằm đảm bảo quyền truy cập và hiểu biết rộng khắp - Cân nhắc triển khai việc đánh chỉ mục tìm kiếm cho các tài liệu được phát triển ở địa phương 	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập (các) không gian chuyên dụng trên trang web của cơ sở có liên quan để cung cấp và chia sẻ thông tin và các tài nguyên biện hộ và đăng tất cả các tài nguyên và bản cập nhật lên các không gian đó (được sửa đổi cho các nhóm các bên liên quan khác nhau, bao gồm các nhân viên, người học và các cộng đồng) - Đảm bảo tính sẵn sàng của các trang web, truyền thông, và các tài nguyên bằng tất cả các ngôn ngữ đối với cơ sở để đảm bảo quyền truy cập và hiểu biết rộng khắp - Thiết lập và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ xuyên suốt (các phòng ban đổi mới, thư viện, các nhà công nghệ, các đơn vị pháp lý, v.v.) để cung cấp sự hỗ trợ có điều chỉnh cho các bên liên quan của cơ sở
<p>Hành động: (f) thúc đẩy các kỹ năng sáng sủa để làm chủ việc sử dụng công nghệ về phần mềm, mã nguồn và các giấy phép mở với góc nhìn khuyến khích phát triển và sử dụng TNGDM.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Xác định các kỹ năng sáng sủa nào có liên quan đến TNGDM và xác định các phương tiện để có được các kỹ năng đó - Tích hợp trọng tâm về các kỹ năng sáng sủa liên quan vào các tài liệu giáo dục, các tiêu chuẩn học tập, và các khóa học ngắn được nêu ở mục (i)(b) ở trên - Rà soát lại chương trình giảng dạy của quốc gia ở các mức tiểu học và trung học để đảm bảo bao phủ đủ các kỹ năng sáng sủa - Tích hợp các kỹ năng sáng sủa vào các chương 	<ul style="list-style-type: none"> - Xác định các kỹ năng sáng sủa nào có liên quan tới TNGDM và xác định các phương tiện để các nhân viên và người học của cơ sở có được các kỹ năng đó - Tích hợp trọng tâm liên quan về các kỹ năng sáng sủa vào các tài liệu giáo dục, các tiêu chuẩn học tập, và các khóa học ngắn được nêu ở mục (i)(b) ở trên - Rà soát lại chương trình giảng dạy của cơ sở để đảm bảo bao phủ đủ các kỹ năng sáng sủa cho tất cả những người học khi cần thiết

Các chính phủ	Các cơ sở
<p>trình giáo dục giảng dạy CNTT-TT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cân nhắc các điều khoản chính sách yêu cầu bao phủ các kỹ năng sáng số phù hợp trong giáo dục và đào tạo kỹ thuật và nghề (TVET) và các chương trình giáo dục sau trung học 	<ul style="list-style-type: none"> - Khám phá việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên ngoại khóa bổ sung để phát triển các kỹ năng sáng số khi cần thiết
Hành động: (g) đảm bảo khả năng tiếp cận cho người khuyết tật	
<ul style="list-style-type: none"> - Thiết lập các hướng dẫn và tiêu chuẩn tạo lập TNGDM truy cập được tuân thủ với các tiêu chuẩn quốc tế về khả năng tiếp cận - Bao gồm việc đào tạo và các tài nguyên về khả năng tiếp cận trong các chương trình xây dựng năng lực cho các nhà giáo dục và các nhà sáng tạo nội dung để đảm bảo họ có thể sản xuất nội dung là truy cập được cho người khuyết tật - Cộng tác với các tổ chức và các chuyên gia về người khuyết tật để tiến hành kiểm tra khả năng tiếp cận của các tài liệu TNGDM để xác định và giải quyết các rào cản về khả năng tiếp cận - Thúc đẩy sử dụng các công nghệ và công cụ truy cập được để tạo lập, chia sẻ, và truy cập TNGDM - Đảm bảo rằng tất cả các trang web, nền tảng, và kho của chính phủ cung cấp TNGDM là truy cập được tới người khuyết tật, bao gồm những người sử dụng các công nghệ hỗ trợ 	<ul style="list-style-type: none"> - Phát triển các chính sách và hướng dẫn của cơ sở để tạo lập và chia sẻ TNGDM truy cập được, bao gồm việc sử dụng các định dạng lựa chọn thay thế (ví dụ, các PDF truy cập được, phụ đề cho video, chức năng chuyển văn bản thành giọng nói) - Bao gồm việc đào tạo khả năng tiếp cận như một phần của các chương trình phát triển nhân viên để trao quyền cho các nhà giáo dục, các nhà thiết kế hướng dẫn, và các nhà sáng tạo nội dung với các kỹ năng để tạo ra các tài liệu TNGDM của họ truy cập được - Thiết lập quan hệ đối tác với các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật trong khuôn viên của cơ sở để cung cấp sự trợ giúp và ăn ở cho các sinh viên khuyết tật sử dụng TNGDM - Khuyến khích các giảng viên và nhân viên tham gia với cộng đồng người khuyết tật và thu hút người khuyết tật vào việc phát triển và đánh giá TNGDM - Thành lập nhóm hoặc văn phòng chuyên dụng hỗ trợ khả năng tiếp cận trong cơ sở để cung cấp trợ giúp, các tài nguyên, và đào tạo về khả năng tiếp cận có liên quan cho TNGDM

4. Nhu cầu năng lực của các bên liên quan

Các nhóm các bên liên quan khác nhau có các nhu cầu cụ thể về khía cạnh xây dựng năng lực để triển khai và sử dụng TNGDM.

Các giảng viên /nhà giáo dục

Các giảng viên /nhà giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển, tạo lập, sử dụng lại, tùy chỉnh, và chia sẻ TNGDM. Điều này đã được nêu bật trong các kết quả nghiên cứu được tiến hành ở Đông Nam Á đã xem xét việc áp dụng và tác động của TNGDM ở khu vực ASEAN⁴. Đồng thuận rõ ràng không chỉ giữa các nhà giáo dục - những người trả lời cho nghiên cứu, mà còn từ các bộ giáo dục, các nhà quản trị đại học, và sinh viên. Các nhà giáo dục thường sẽ sử dụng các tài nguyên sẵn sàng rồi trong các chương trình học tập của họ. Để hưởng lợi đầy đủ từ TNGDM, họ cần các tập hợp kỹ năng bao gồm thiết kế hướng dẫn, khả năng đánh giá TNGDM vì các mục đích chất lượng, khả năng để tạo lập, tùy chỉnh và sử dụng TNGDM, các kỹ năng kết nối mạng để tham gia trong các cộng đồng thực hành, các kỹ năng xuất bản, và các kỹ năng CNTT thiết yếu để thực hiện tất cả những điều này một cách tự tin và hiệu quả⁵. Việc hợp tác với người học để tạo lập TNGDM có thể mang lại sự thỏa mãn cho giáo viên và phần thưởng cho người học. Điều bắt buộc là giáo viên phải được đào tạo về các giấy phép có sẵn cho TNGDM, cũng như những giấy phép nào cần lựa chọn và sử dụng khi tạo lập và xuất bản TNGDM. Loại hình đào tạo này có thể diễn ra trong khoảng thời gian, chẳng hạn, năm ngày, với các buổi hướng dẫn ngắn (trực tuyến hoặc trực tiếp) và các bài tập thực hành để giáo viên thực hiện, nhằm phát triển các kỹ năng sử dụng TNGDM. Một buổi đào tạo của UNESCO được tổ chức cho giáo viên tại Harare, Zimbabwe cung cấp một mô hình hữu ích, cũng như khóa học CFT ICT của Zambia (xem mô tả chi tiết trong phần 'Ví dụ về thực hành tốt' trong tài liệu này).

Một hướng dẫn hữu ích tập trung vào cách để xúc tác cho các giảng viên /nhà giáo dục triển khai hiệu quả TNGDM bằng việc sử dụng các mức năng lực khác nhau như được mô tả trong Khung Năng lực CNTT-TT cho Giảng viên của UNESCO (UNESCO ICT Competency Framework for Teachers) là 'Khai thác Dự án TNGDM Phát triển Kỹ năng

4 Bandalaria, M., 2019

5 UNESCO, COL. Guidelines for Open Educational Resources in Higher Education.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000213605>

Số cho Giảng viên⁶. Khung này trình bày các năng lực trải từ chính sách cho đến việc học tập nghề nghiệp để trang bị cho các giảng viên các kỹ năng sư phạm và kỹ thuật số. Một năng lực là ‘Tìm kiếm và xác định TNGDM để hỗ trợ cho kết quả của chương trình giảng dạy’, nó có các kết quả học tập cụ thể đó: ‘Tìm kiếm TNGDM, như các kế hoạch bài học, các bảng tính, các video và hình ảnh giáo dục, sử dụng cả các máy tìm kiếm chuyên dụng và phổ biến... và lựa chọn tài nguyên mở để giảng dạy cho các kết quả chương trình giảng dạy cụ thể’. Ngoài ra, Khung Năng lực TNGDM của UNESCO /Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ⁷ có thể phục vụ như là hướng dẫn trong việc lập kế hoạch và triển khai các sáng kiến xây dựng năng lực cho các giảng viên. Tài nguyên này đưa ra các năng lực liên quan đến việc nâng cao nhận thức, các năng lực số để sử dụng, chia sẻ, và tạo lập TNGDM, cũng như kiến thức về các nền tảng TNGDM có sẵn về các kỹ năng cần thiết cho việc chia sẻ và truy cập TNGDM trên các nền tảng đó. Ngoài ra, Khối thịnh vượng chung về Học tập - CoL (Commonwealth of Learning) đã phát triển một khóa học về Hiểu biết TNGDM⁸.

Đối với giảng viên/người hướng dẫn làm việc với người học khuyết tật, TNGDM là một thành phần quan trọng trong chiến lược thúc đẩy hệ sinh thái giảng dạy và học tập toàn diện, linh hoạt và lan rộng. Công ước Liên hợp quốc về Quyền của Người khuyết tật (UNCPRD) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc điều chỉnh hợp lý, bao gồm cả trong các quy trình giáo dục và thông tin⁹. Về vấn đề này, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng giảng viên/người hướng dẫn có năng lực để đảm bảo rằng họ có các kỹ năng để tạo lập, tùy chỉnh và chia sẻ TNGDM, có thể truy cập được cho tất cả người dùng, bao gồm cả người khuyết tật, như đã nêu trong Lĩnh vực Hành động 3: Khuyến khích TNGDM toàn diện, công bằng và chất lượng.

6 UNESCO. The ICT Competency Framework for teachers Harnessing OER Project Digital Skills Development for Teachers. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383206>

7 <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266159eng>

8 COL, Understanding OER Course. <https://colcommons.org/welcome/coursedetails/1>

9 UNCPRD, 2006, Article 3 - General Principles; Article 4, General Obligations, Article 9, Accessibility, Article 21- Freedom of expression and opinion and access to information, and Article 24 – Education. <https://social.desa.un.org/issues/disability/crpd/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-crpd>

Người học

Là những người hưởng lợi trực tiếp từ TNGDM, người học phải được hưởng lợi từ việc nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực. Người học cần biết nơi nào và cách truy cập TNGDM, và họ cần cơ sở hạ tầng phù hợp để tiếp cận và sử dụng TNGDM. Tính bao hàm toàn diện và công bằng phải được ghi nhớ khi nâng cao nhận thức, vì người học cần các biện pháp can thiệp vận động bằng ngôn ngữ mà họ hiểu và có thể sử dụng, và đáp ứng các nhu cầu học tập cụ thể mà họ có thể có. Khoảng 15% dân số toàn cầu sống với một số loại khuyết tật. Các rào cản đối với việc học bao gồm khoảng cách địa lý từ các trung tâm học tập, khó khăn về khả năng di chuyển, các vấn đề về giác quan, khó khăn trong học tập hoặc nhận thức, không được tiếp cận với các nguồn lực phù hợp, thiếu cơ sở hạ tầng thân thiện với người khuyết tật, các yếu tố văn hóa, thiếu công nghệ hỗ trợ và giáo dục miễn phí và chi phí thấp¹⁰. Khi TNGDM tồn tại phi trực tuyến dưới dạng bản cứng, người học cần được tiếp cận với các tài liệu và hỗ trợ để sử dụng chúng. Nhiều rào cản trong số này có thể được giải quyết bằng cách kết hợp TNGDM vào các chiến lược học tập và xây dựng năng lực của giảng viên và các bên liên quan khác để sử dụng TNGDM nhằm hỗ trợ các nhu cầu học tập đa dạng.

Các mô-đun hướng đến người học để xây dựng năng lực nên bao gồm nơi để tìm TNGDM, cách đánh giá TNGDM, cách truy cập TNGDM bằng các công nghệ có sẵn cho họ, đào tạo kỹ năng CNTT (nếu cần) và cách tạo lập và chia sẻ TNGDM của riêng họ. Ở các cấp độ khác nhau, người học có thể có nhu cầu khác nhau. Ví dụ, sinh viên giáo dục đại học tham gia nghiên cứu cần biết nơi truy cập kho lưu trữ TNGDM có liên quan và cách ghi công nội dung họ sử dụng; người học K-12 cần biết cách sử dụng công nghệ để truy cập TNGDM và tìm ở đâu. Họ cũng nên hiểu cách tham gia vào các diễn đàn liên quan đến TNGDM, cũng như cách tùy chỉnh và sử dụng các định dạng khác nhau, chẳng hạn như tệp trực quan và tệp văn bản trên trực tuyến. Một số mô-đun khóa học và chương trình của OER Africa được mô tả trong phần 'Ví dụ về thực hành tốt' của tài liệu này có liên quan đến cả các nhà giáo dục và người học.

10 UNESCO. Learning for All: Guidelines on the Inclusion of Learners with Disabilities in Open and Distance Learning. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244355>

Các nhà hoạch định chính sách ở mức cơ sở và chính phủ

Một giá trị lớn đối với các nhà hoạch định chính sách là tăng cường hiểu biết về giá trị gia tăng của TNGDM và cách các chính sách và ưu đãi ở cấp độ chính phủ và/hoặc cơ sở có thể được khai thác để thúc đẩy TNGDM nhằm mang lại lợi ích cho các mục tiêu chung của chính phủ và cơ sở. Các vấn đề cho cuộc thảo luận này bao gồm: nhận thức về cách TNGDM có thể đóng góp vào giáo dục hòa nhập và phát triển bền vững; các ưu đãi, bao gồm cả cấp vốn công, để thúc đẩy việc sử dụng, tạo lập và chia sẻ TNGDM; và chia sẻ các thực hành tốt về phát triển các chính sách quốc gia và cơ sở liên quan đến TNGDM. Xem ví dụ về 'Bộ công cụ đánh giá và phát triển chính sách TNGDM' của OER/Saide trong phần 'Ví dụ về thực hành tốt' của tài liệu này.

Các nhà phát triển CNTT và hệ thống

Các nhà phát triển CNTT và hệ thống quan trọng đối với 2 khía cạnh chính của việc tạo thuận lợi cho sử dụng, tạo lập, và chia sẻ TNGDM: đảm bảo tính tương hợp với các hệ thống phần mềm nguồn mở /công cụ khác; và các nền tảng có thể được sử dụng để chia sẻ TNGDM. Ngoài ra, một số nhà thực hành CNTT của cơ sở có thể được yêu cầu tạo thuận lợi cho các kỹ năng hoặc hệ thống kỹ thuật số sử dụng để đào tạo người dùng (trong số họ có các giảng viên và người học), điều bao gồm việc sử dụng các nền tảng và hạ tầng TNGDM. Các chuyên gia này cần kiến thức về các ràng buộc pháp lý và các yêu cầu để sử dụng và quản lý các cổng điện tử và các hệ thống TNGDM. Họ cũng cần có kỹ năng trong việc đánh giá sự liên quan, chất lượng và tính hiệu quả về chi phí của các phần mềm và nền tảng lưu trữ và cung cấp TNGDM. Việc học tập mở có thể được đặc trưng bằng việc học tập theo nhịp độ của bản thân và việc học tập kết hợp, sử dụng hạ tầng kỹ thuật số. Để hỗ trợ hiệu quả cho người học kỹ thuật số, các nhà phát triển hệ thống cũng phải hiểu các yêu cầu sư phạm của cơ sở. Họ phải am hiểu nhu cầu cụ thể của cộng đồng người dùng và cách cơ sở hạ tầng CNTT đáp ứng những nhu cầu này. Các nhà phát triển hệ thống cần hiểu các khía cạnh mạng xã hội - kỹ thuật của TNGDM và các hạ tầng kiến thức kỹ thuật số, bao gồm: các môi trường học tập ảo, các MOOC, các nền tảng phương tiện xã hội, các kho nghiên cứu truy cập mở, các diễn đàn trên trực tuyến, các danh sách thư điện tử, các sách giáo khoa mở, các

trang web TNGDM khác, và các trang học liệu mở¹¹. Quan trọng, họ cần có năng lực để hiểu cách các khía cạnh đó kết nối với nhau, sao cho việc thiết kế các hệ thống để sử dụng TNGDM và giáo dục mở hỗ trợ cho các nhu cầu học tập và cung cấp nguồn với công nghệ phù hợp.

Các thủ thư

Các thư viện là trung tâm tương tác cộng đồng, nơi diễn ra nhiều hoạt động, bao gồm học tập và truy cập tài nguyên. Chúng cũng có thể là cổng thông tin trên trực tuyến phục vụ cho cộng đồng kỹ thuật số đa dạng. Các thủ thư đóng vai trò quan trọng trong việc giám tuyển TNGDM và cung cấp chúng để các thành viên trong cộng đồng (trên trực tuyến và địa phương), giáo viên và học sinh sử dụng. Thủ thư cũng có thể được yêu cầu tư vấn cho các nhà nghiên cứu và các học giả khác về cách xuất bản TNGDM và truy cập mở nội dung trên trực tuyến và sử dụng các giấy phép khác nhau. Về vấn đề này, điều quan trọng là các sáng kiến xây dựng năng lực cho lĩnh vực này phải bao gồm nhận thức về TNGDM và tiềm năng của nó; các kỹ năng số để truy cập và chia sẻ TNGDM trên các nền tảng có liên quan, cũng như có khả năng tiềm tàng để tạo thuận lợi cho việc tạo lập và tùy chỉnh TNGDM phù hợp với nhu cầu của người dùng. Họ phải hiểu các giới hạn/ngoại lệ về bản quyền và cấp phép mở và thoả mái điều hướng các điều kiện quy định bao gồm việc sử dụng TNGDM. Các thủ thư cũng cần hiểu bối cảnh của người dùng mà họ phục vụ và phạm vi mục đích mà những người dùng này cần TNGDM. OER Africa có một lộ trình học tập hữu ích trên trực tuyến ('Xuất bản Truy cập Mở'¹²) có thể được sử dụng để nâng cao kỹ năng cho thủ thư về TNGDM, tập trung vào các mô-đun kiến thức liên quan đến thủ thư sau: 1) Xuất bản Truy cập Mở (Open Access publishing) là gì? 2) Tại sao nên cân nhắc Truy cập Mở? 3) Các tùy chọn xuất bản 4) Chọn một tạp chí Truy cập Mở có uy tín 5) Các phong trào Mở khác. Chi tiết hơn được đưa vào phần 'ví dụ về thực hành tốt' trong tài liệu này.

Các tổ chức liên chính phủ

Mặc dù không phải là bên liên quan về mặt kỹ thuật, các tổ chức có liên quan đến TNGDM có thể là cơ chế hỗ trợ cho việc xây dựng năng lực TNGDM. Ví dụ, các tập đoàn

11 Marin, V.I. & Villar-Onrubia, D. Online Infrastructures for Open Educational resources.

<https://www.researchgate.net/publication/367420500> Online Infrastructures for Open Educational Resources

12 <https://www.oerafrica.org/communication/publish-open-access/#/>

có các thành viên chính phủ từ các tiểu bang khác nhau cần hiểu được những điểm chung mà họ chia sẻ về các yêu cầu và điều khoản TNGDM, sau đó xây dựng các chiến lược để huy động các nguồn lực cần thiết cho các sáng kiến xây dựng năng lực. Họ cần các chính sách và hướng dẫn rõ ràng để điều chỉnh cơ sở hạ tầng phù hợp với khung pháp lý và điều khoản TNGDM. Các ví dụ về các khóa học và chương trình hướng đến các nhà hoạch định chính sách và được thảo luận trong phần 'Ví dụ về thực hành tốt' của tài liệu này cũng có liên quan đến các tổ chức liên chính phủ.

5. Các ví dụ và thực hành tốt

Đại học Ảo cho các quốc gia nhỏ của Khối Thịnh vượng chung (VUSSC)¹³:

Đây là mạng lưới các quốc gia nhỏ cộng tác với nhau để mở rộng quyền truy cập tới và cải thiện chất lượng giáo dục sau trung học tại quốc gia của họ do Khối thịnh vượng chung về Học tập tổ chức và duy trì. Một lợi ích là các nhà hoạch định chính sách và những người phát triển chương trình giảng dạy (các tổ chức học tập và nhà giáo dục) đã hợp tác trong việc phát triển Khung trình độ xuyên quốc gia, kết hợp TNGDM và được tạo điều kiện thông qua một quy trình mở.

Trường Mở (School of Open)¹⁴:

Đây là sáng kiến do cộng đồng những người tình nguyện toàn cầu điều hành, cung cấp các khóa học trực tuyến miễn phí, hội thảo trực tiếp và các chương trình đào tạo sáng tạo về ý nghĩa, ứng dụng và tác động của "tính mở" trong thời đại kỹ thuật số và có các sáng kiến tại Kenya, Nam Phi, Uganda và Cộng hòa Thống nhất Tanzania. Trường Mở cũng cung cấp tài liệu giáo dục về các chủ đề như bổ sung giấy phép Creative Commons (CC) cho tác phẩm và các tài nguyên miễn phí để sử dụng trong lớp học. Trường có các khóa học (cả khóa học có hướng dẫn và khóa học độc lập) dành cho người học và nhà giáo dục. Các khóa học có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Một ví dụ là khóa học "Hoạt động nâng cao nhận thức về TNGDM dành cho các thủ thư và nhân viên hàn lâm" (tiếng Rumani). Một khóa học trực tuyến khác dành cho người học là "Nhìn vào Video Mở", có thời lượng học lý thuyết là 15 giờ và bao gồm một số vấn đề về việc tạo lập, sử dụng và chỉnh sửa tài nguyên video. Khóa học "Đóng góp cho Wikimedia Commons"¹⁵ dạy người học và những người khác cách tải nội dung lên Wikimedia Commons và có thời lượng học lý thuyết là một giờ. Khóa học 'Giới thiệu Tính mở trong Giáo dục'¹⁶ bao gồm các mô-đun sau: Tại sao tính mở trong giáo dục, Cấp phép mở, Từ nguồn mở đến nội dung mở, Từ khóa học mở đến tài nguyên giáo dục mở và sách giáo khoa mở, Truy cập mở, Dữ liệu mở và Khoa học mở, Giảng dạy mở và MOOC, Đánh giá mở và Huy hiệu mở, và Chính sách mở. Khóa học này có liên quan đến

13 <https://vussc.col.org/>

14 <http://schoolofopen.p2pu.org/>

15 <https://courses.p2pu.org/en/groups/contributing-to-wikimedia-commans/>

16 <https://courses.p2pu.org/en/courses/140/intro-to-openness-in-education/>

các nhà giáo dục và thủ thư, nhưng cũng liên quan đến các nhà hoạch định chính sách có thể đang bắt tay vào xây dựng các chính sách và khung để triển khai TNGDM.

Đối tác cho Chương trình học tập nâng cao và kết hợp (PEBL)¹⁷:

Hội đoàn này có sự tham gia của 24 trường đại học khắp Kenya, Rwanda, Uganda, và Cộng hòa Thống nhất Tanzania làm phong phú cho hệ sinh thái của những người học kết hợp đang phát triển ở Đông Phi thông qua các nỗ lực xây dựng năng lực và chia sẻ tài nguyên của các cơ sở đang diễn ra. Vào năm 2019, PEBL đã tải lên bó các module trên trực tuyến đầu tiên trong OER Africa.

Hội đồng Giáo dục Từ xa châu Phi (ACDE)¹⁸:

Tổ chức giáo dục châu lục này gồm các trường đại học của châu Phi và các cơ sở giáo dục đại học khác cam kết mở rộng quyền truy cập tới giáo dục và đào tạo chất lượng thông qua Học tập Mở và Từ xa (ODL) bao gồm Học tập điện tử (e-Learning). Ưu tiên chính liên quan tới việc xây dựng năng lực giữa các nhà hoạch định chính sách là ‘gây ảnh hưởng tới sự phát triển và triển khai các chính sách giáo dục và học tập mở ở mức quốc gia’¹⁹.

‘Bộ công cụ Đánh giá và Phát triển Chính sách TNGDM’ (cho các nhà hoạch định chính sách) của OER Africa/Viện của Nam Phi về Giáo dục Từ xa²⁰:

OER Africa có một bộ công cụ do Viện Giáo dục Từ xa Nam Phi (Saide) phát triển cho các nhà hoạch định chính sách và người ra quyết định của cơ sở (trong giáo dục đại học) trình bày các cân nhắc chính sách quan trọng và cách phát triển chúng. Các mô-đun bao gồm: Các thay đổi chính sách cần thiết để các tổ chức sử dụng TNGDM hiệu quả hơn; và các chính sách thân thiện với TNGDM dành cho sinh viên, các cơ sở và chính phủ. Các cân nhắc của các cơ quan đảm bảo chất lượng và các bên liên quan khác đối với chính sách TNGDM cũng được đưa vào, cũng như các tác động chính sách của việc sử dụng TNGDM trong học tập Mở và Từ xa và Học trực tuyến, cùng với các vấn

17 <https://www.suza.ac.tz/pebl/#:~:text=PEBL%20partnership%20will%20enable%20universities,and%20face%20to%20face%20teaching>

18 <https://acde-afri.org/>

19 <https://acde-afri.org/priority-areas/>

20 OER Africa/Saide. 2012. OER Policy Review and Development Toolkit.

<https://www.oerafrica.org/resource/oer-policy-review-and-development-toolkit>

đề liên quan đến việc cung cấp xuyên biên giới và các công cụ và hướng dẫn Chính sách. Bộ công cụ có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau - làm tài liệu tham khảo để phát triển chính sách hoặc làm khung cho một hội thảo hoặc một loạt hội thảo dành cho những người ra quyết định. Nó có giấy phép CC BY 3.0, có nghĩa là nó có thể được sao chép và phân phối lại, phối lại và chuyển đổi cho bất kỳ mục đích nào, ngay cả mục đích thương mại. Điều này có nghĩa là tài liệu có thể được sử dụng để phát triển các chương trình đào tạo, với thời gian phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của người tham gia.

Khóa học ‘Phát triển các tài liệu học tập sử dụng TNGDM’ của UNESCO Harare/Bộ Giáo dục Tiểu học và Trung học (MoPSE) Zimbabwe/OER Africa²¹:

Khóa học toàn diện này dành cho các nhà giáo dục, bao gồm các học phần: 1) TNGDM là gì? 2) Lợi ích của TNGDM, 3) Cấp phép mở, 4) Cách tìm TNGDM, 5) Cách tạo TNGDM và 6) Cách chia sẻ TNGDM. Khóa học được tổ chức trong năm ngày, với các kết quả học tập yêu cầu giáo viên tham gia phải chứng minh được sự hiểu biết và ứng dụng thực tế trong suốt năm học phần. Đến cuối khóa học, giáo viên đã được trang bị để tham gia đầy đủ với TNGDM. Khóa học có thể được tổ chức dưới dạng buổi đào tạo trực tiếp, nhưng trong trường hợp này, khóa học được tổ chức trên trực tuyến (do các hạn chế của đại dịch COVID-19). Các buổi học được tiến hành bằng nền tảng Zoom và được ghi lại. Các buổi học được ghi lại đã được tải lên trang web của OER Africa, nơi chúng được mở và bất kỳ ai cũng có thể xem và sử dụng. Có một tài liệu PDF có nội dung học tập cho mỗi buổi hướng dẫn, cũng có thể tải xuống từ trang web này. Khóa học này được cấp phép theo Giấy phép quốc tế CC Ghi công 4.0.

Khóa học Tìm kiếm Nội dung Mở của OER Africa²²:

Đây là một ví dụ về một hướng dẫn ngắn gọn và đơn giản dạy cho những người làm việc với TNGDM (ví dụ như các giảng viên và thủ thư) cách có được các kỹ năng cần thiết để tìm kiếm nội dung mở, giải mã các quyền và sự cho phép của Creative Commons (CC) và đánh giá tính hữu ích của TNGDM cho các mục đích mới. Các mô-đun bao gồm: 1) Tại sao phải tìm và sử dụng nội dung mở? 2) Cấp phép mở là gì? 3) Nội

21 <https://www.oerafrica.org/book/unesco-harare-ministry-primary-and-secondary-education-mopse-zimbabwe-oer-africa>

22 <https://www.oerafrica.org/communication/find-open-content/index.html#/>

dung mở là gì? Một thành phần khóa học thực hành hướng dẫn người tham gia cách tìm kiếm nội dung mở bằng Google, Creative Commons, YouTube và các kho lưu trữ mở, cũng như cách đánh giá nội dung mở. Có một bài tập mà người tham gia có thể làm để đưa các kỹ năng của mình vào thực tế. Hướng dẫn này là hướng dẫn mở và có thể được giáo viên hoặc thủ thư sử dụng độc lập hoặc được hướng dẫn như một phần của buổi đào tạo nhóm. Tìm nội dung mở là một trong bộ các hướng dẫn, bao gồm việc tùy chỉnh TNGDM và xuất bản, sử dụng quyền truy cập mở (đã thảo luận ở trên).

Các khóa học từ xa của Học viện WIPO²³:

Từ năm 1999, Học viện WIPO đã cung cấp các khóa học từ xa, bao gồm mọi khía cạnh của sở hữu trí tuệ (IP), cho các chuyên gia và bên liên quan mới vào nghề. Đây là tổ chức duy nhất cung cấp các khóa học IP trên trực tuyến bằng hơn mười ngôn ngữ. Các chương trình bao gồm các khóa học kết hợp, điều hành và cấp chứng chỉ. WIPO cũng tùy chỉnh các khóa học của mình để hỗ trợ các văn phòng IP quốc gia và các trường đại học muốn tạo nội dung đào tạo IP được bản địa hóa.

Khung Năng lực CNTT-TT cho Giảng viên (ICT-CFT) của UNESCO²⁴:

ICT-CFT tìm cách giúp các quốc gia phát triển các chính sách và tiêu chuẩn năng lực CNTT-TT quốc gia toàn diện và tích hợp những chính sách và tiêu chuẩn này vào các kế hoạch giáo dục CNTT-TT tổng thể. Nó được thiết kế để hướng dẫn đào tạo giáo viên trước và trong khi làm việc về việc sử dụng CNTT-TT. Khung này đã được sử dụng để phát triển tài liệu đào tạo giáo viên dựa trên TNGDM ở một số quốc gia ở Nam bán cầu. Đầu tiên, nó được triển khai ở Guyana, sau đó là Ai Cập, Djibouti, Kenya, Mozambique, Rwanda, Nam Phi, Togo, Tunisia. Zimbabwe và các quốc gia khác hiện đang lập kế hoạch cho các khóa học. Các quốc gia sử dụng cùng một khóa học cơ bản nhưng tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu về chương trình giảng dạy, nhu cầu ngôn ngữ và các ví dụ có liên quan của họ. UNESCO cũng đã phát triển một CFT chung vào năm 2021, giúp việc tùy chỉnh dựa trên nhu cầu chương trình giảng dạy của quốc gia dễ dàng hơn trong tương lai²⁵. CFT được phát triển với sự hợp tác của các cơ quan chính phủ phù

23 WIPO Academy Distance Learning Courses.

https://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/

24 <https://www.unesco.org/en/digital1-competencies-skills/ict-cft>

25 UNESCO created a CFT hub on the DER Commons platform, which can be found at

<https://www.oercommons.org/hubs/UNESCO>

hợp ở mỗi quốc gia. Vào năm 2022, một khóa học ICT CFT đã được tổ chức tại Zambia²⁶ bằng Moodle và Zoom, với nội dung khóa học được cung cấp trên trực tuyến. Các mô-đun là: (1) Truy cập vào các nguồn tài nguyên kỹ thuật số, (2) Các kỹ năng CNTT-TT cơ bản để giảng dạy và học tập, (3) Ý nghĩa của việc sử dụng công nghệ, (4) Không gian học tập được công nghệ trung gian hóa và (5) công nghệ hỗ trợ việc tạo ra kiến thức.

Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO)²⁷:

Tổ chức liên chính phủ khu vực này được thành lập vào năm 1965 giữa các chính phủ của các nước Đông Nam Á nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực về giáo dục, khoa học và văn hóa. Tổ chức này thực hiện, thông qua các trung tâm khác nhau và Ban thư ký, các chương trình xây dựng năng lực về TNGDM.

Hiệp hội các trường đại học mở Châu Á (AAOU)²⁸:

Với hơn 60 cơ sở thành viên, chủ yếu là các trường đại học mở, AAOU tiến hành các chương trình xây dựng năng lực về TNGDM như một phần trong hoạt động vận động của mình về giáo dục mở. Công việc của AAOU có liên quan đến các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo chương trình trong giáo dục đại học.

Các trường đại học mở:

Nhiều trường đại học mở trên khắp các khu vực ủng hộ việc sử dụng, tạo lập và chia sẻ TNGDM như một phần của hoạt động giáo dục mở. Tương tự như vậy, các tổ chức này tiến hành các chương trình xây dựng năng lực về TNGDM. Ví dụ, tại Philippines và hầu hết các quốc gia Đông Nam Á, nhiều sáng kiến khác nhau nhằm đào tạo giáo viên về cách tìm kiếm, truy cập và sử dụng TNGDM đã được Đại học Mở Philippines và SEAMEO thực hiện để giúp chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi của các cơ sở học thuật sang giảng dạy trên trực tuyến từ xa trong đại dịch COVID-19. Tại Châu Phi, ACDE đã thành lập một Ủy ban Kỹ thuật về Hợp tác (ACDE-TCC), do Đại học Mở Tanzania làm chủ trì, để đồng bộ hóa các sáng kiến Học tập Mở và Từ xa (ODL) tại Châu Phi, bao gồm cả việc phát triển tài liệu học tập. Một trong những chương trình hiện tại của ủy ban này là ‘Cơ quan Đảm bảo và Công nhận Chất lượng ACDE (ACDE-QAAA)’ do Đại học Mở Quốc gia

26 Zambia ICT Competency Framework for teachers Course. UNESCO. Facilitated by Andrew Moore.

<http://vle.tvtc.ac.zm/course/index.php?categoryid=4>

27 <https://www.seameo.org/w5>

28 <https://www.aaou.org/>

Nigeria (NOUN) làm chủ trì. Ủy ban này được giao nhiệm vụ phát triển một mô hình đảm bảo chất lượng và công nhận bản địa, mô hình này sẽ phục vụ cho việc định vị các hoạt động và chương trình ODL của lục địa trong cộng đồng toàn cầu. Loại chương trình này hỗ trợ xây dựng năng lực cho các nhà hoạch định chính sách và nhà thiết kế chương trình giảng dạy, vì một trong những thách thức của TNGDM (có thể được sử dụng trong ODL) là làm thế nào để đảm bảo chất lượng. Cơ sở dữ liệu ODL của ACDE, do Đại học Nam Phi (Unisa) làm chủ trì, đóng vai trò là trung tâm thông tin để hỗ trợ các cộng đồng nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, chính phủ, tổ chức phi chính phủ, cơ quan phát triển và các học viên ODL cũng như sinh viên với thông tin liên quan về ODL tại Châu Phi, bao gồm cả phát triển TNGDM²⁹.

29 <https://acde-afri.org/programmes/>

Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

OER Dynamic Coalition Communication and Information Sector

UNESCO Headquarters, Paris

Trang TNGDM của UNESCO tại:

<https://www.unesco.org/en/open-educational-resources>

Giữ liên lạc:

oerrecommendation@unesco.org

Open Educational Resources | UNESCO

Home | UNESCO OER Dynamic Coalition Portal

Ra nhập Liên minh Năng động TNGDM:

